

AGENTES EM MOVIMENTO: arquitetos paulistas nas diretorias do IAB/SP, SASP E ABEA (1971 – 1981)

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Taiana Car Vidotto

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas

E-mail: taiana.car.vidotto@gmail.com

Ana Maria Reis de Goes Monteiro

Professora Doutora do Programa de Pós Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas

E-mail: anagoes@fec.unicamp.br

Resumo:

Na década de 1970, os arquitetos e urbanistas que se reuniam no Estado de São Paulo no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP), passaram a ter outros dois espaços de debate. Em 1971, foi criado o Sindicato de Arquitetos do Estado de São Paulo (SASP) e, em 1973, a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura (ABEA). Objetiva-se com esse artigo levantar a movimentação dos arquitetos paulistas em meio às três instituições nos dez primeiros anos do funcionamento do SASP e da ABEA (1971 – 1981), elencando os debates nos quais participaram quanto à consolidação do Sindicato, ao aumento do número das escolas de arquitetura, às mudanças na profissão e aos eventos promovidos pelas Instituições. Por meio do mapeamento do movimento dos arquitetos, baseado na Teoria Ator-Rede, identificou-se os nomes de oito profissionais presentes simultaneamente nas diretorias de mais de uma entidade. Foram eles: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Marlene Yurgel, Jon Maitrejean, Alfredo Paesani, Geraldo Puntoni, Maria Cecília Closs Scharlach, William Munford e José Carlos Ribeiro de Almeida. Diante das atividades dos arquitetos, discussões e eventos dos quais participaram, foi possível elencar as controvérsias e debates do período, identificando as relações de proximidade e distanciamento entre as instituições e as mudanças no campo profissional do arquiteto.

Palavras-chave: IAB/SP, SASP, ABEA, arquiteto e urbanista.

Abstract:

In the 1970s, architects and urban planners in São Paulo State who used to meet in the Brazilian Institute of Architects got two new professional networks where they were able to debate. In 1971, was established the Trade Union of Architects (SASP) and in 1973, the Brazilian Association of Architectural Schools. This article aims to raise the movement of São Paulo architects inside those three professional networks in the first ten years of SASP and ABEA (1971-1981). Through those agents movement, the debates were highlighted about the Trend Union consolidation, the growth of architectural schools, the professional changes and also the events promoted by them. Considering the Actor Network Theory, the name of eight architects and urban planners were identified occupying simultaneously a position in the directors' board of more than one Institution which were: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Marlene

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Yurgel, Jon Maitrejean, Alfredo Paesani, Geraldo Puntoni, Maria Cecília Closs Scharlach, William Munford and José Carlos Ribeiro de Almeida. As a result, was possible to list the architect's activities, discussions and events, detecting controversies. Finally, relations of proximity and distance between those Institutions were noticed as well as changes in the architect's professional field.

Keywords: *Brazilian Institute of Architects/São Paulo, Trade Union of Architects of São Paulo, Brazilian Association of Architectural Schools, architect and urban planner.*

AGENTES EM MOVIMENTO: arquitetos paulistas nas diretorias DO IAB/SP, SASP E ABEA (1971 – 1981)

Na década de 1970, durante a vigência do Regime Militar, os arquitetos e urbanistas que se reuniam no Estado de São Paulo no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP)¹, passaram a ter outros dois espaços de debate. Em 1971, foi criado o Sindicato de Arquitetos do Estado de São Paulo (SASP) e, em 1973, a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura (ABEA). Cada uma das Instituições tinha uma responsabilidade – o IAB/SP, de promover a atuação e o papel do arquiteto; o SASP, de defesa da profissão; e a ABEA, a finalidade de congregar as instituições de ensino. Essa forma de organização da categoria, por meio das instituições, foi chamada de “sistema estratégico e profissional do campo da arquitetura”² (ABEA, 1982).

Objetiva-se com esse artigo levantar a movimentação dos arquitetos em meio às três instituições nos dez primeiros anos do funcionamento do SASP e da ABEA³, elencando os debates nos quais participaram quanto à consolidação do Sindicato, ao aumento do número das escolas de arquitetura, às mudanças na profissão e aos eventos promovidos pelas Instituições. A presença dos arquitetos em mais de uma associação não indica, necessariamente, que eles faziam parte de uma rede de relações que influenciava suas decisões de forma concisa e organizada, mas manifestam “um traço deixado por um agente em movimento” (LATOUR, 2012, p.194) que carece ser investigado. Essas “redes de sociabilidade”, conforme o termo usado por Dedecca (2018) reforçam a importância do estudo das Instituições e sua inserção na história da formação do arquiteto e urbanista.

Quanto à metodologia, buscou-se aplicar a Teoria Ator – Rede⁴, mapeando, através dos traços dos agentes em movimento, ações, debates e propostas das quais esses participaram (Latour, 2012; Yaneva, 2012). Esse ação se deu por meio das fontes consultadas nos arquivos das instituições como atas das assembleias das diretorias, anais de congressos, boletins e do Jornal Arquiteto (que circulava à época). Em um primeiro momento, fez-se o levantamento das diretorias das três instituições identificando os nomes presentes. Depois, foram registrados os nomes dos arquitetos que apareciam em mais de uma diretoria e, na sequência, aqueles que ocuparam espaços simultaneamente em mais de uma instituição. Por fim, foram elencados os temas discutidos, os quais nos mostram, para além de seu percurso pessoal de cada profissional, as questões em debate. Nesse aspecto, em complemento à Teoria Ator – Rede adotou-se o conceito abordado por Yaneva (2012) chamado de mapeamento de controvérsias⁵. Para a autora, deve-se seguir os atores e seu traçados, sendo que os atores

¹ Criado em 1943.

² Esse “sistema estratégico profissional” veio a ser completado em 1979, com a fundação da FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, que congregou os Sindicatos e Associações Profissionais.

³ Deve-se considerar que a criação do SASP teve início dentro do próprio IAB/SP, com a participação de alguns dos arquitetos apontados nesse artigo, em 1966, após diretoria estabelecida pela categoria no VI Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em Salvador. Da mesma forma, a ABEA teve sua fundação apoiada pelo IAB/SP. Outro aspecto notável foi a locação das duas Instituições – o SASP no Edifício do IAB/SP e a ABEA na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).

⁴ A Teoria Ator – Rede (em inglês Actor Network Theory, ou ANT) foi desenvolvida por Bruno Latour, segundo o qual, para emprega-la, “basta seguir os atores”. Seu propósito é descobrir associações e desmistificar a estabilidade das descobertas das ciências sociais. Para Latour (2012), ao abandonarmos certezas e definições, por meio da Teoria Ator – Rede, podemos revelar questões antes desconhecidas sobre determinado evento ou ator.

⁵ Compreendendo a controvérsia como debate de ideias, discussão quanto a uma ação, afirmação, teoria, proposta ou questão (Dicionário Caldas Aulete).

podem ser indivíduos (como serão observados nesse artigo), grupos ou instituições; observar seus argumentos, os espaços que frequentam, a abertura dos debates e suas conclusões, envolvimento e participação nos processos.

Por um lado, considerar esses nomes, seu deslocamento e presença nas reuniões de assembleia de cada Instituição, bem como na organização de eventos, teve como papel revelar que a parte de indivíduos excepcionais (que já são estudados nas biografias), muitos outros atores foram responsáveis por conduzir as discussões das Instituições⁶. Sabe-se que as entidades por si mesmas não teriam seu papel registrado se não fosse a imagem dos arquitetos que estiveram nelas presentes. Contudo, não se espera que o registro desses nomes estabeleça relações de causa/consequência⁷. Ao mesmo tempo, foram consideradas “as ligações entre o jogo de forças que envolve o campo profissional e as escolhas da esfera individual” (CERASOLI, 2014, p.288).

Ainda assim, a presença dos arquitetos nas instituições – ora no IAB/SP, na ABEA ou no SASP, ou em mais de uma instituição ao mesmo tempo – pode ser compreendida como parte da construção de sua reputação individual. Borges (2014) analisou a construção da reputação de arquitetos no mercado de trabalho e em determinada região através de redes de colaboração entre profissionais que publicam, ampliam, ou sustentam e alteram valores e predileções. Para a autora, “os nomes reconhecidos detêm mais crédito e seus ateliês de arquitetura beneficiam dessa transferência de valor dos indivíduos para as instituições e para os territórios onde os objetos arquitetônicos se inscrevem”. A reputação dos arquitetos ou de instituições depende “dos consensos que existam num dado momento histórico e da linha de participantes que ajudam o indivíduo a construir a obra” (BORGES, 2014, p.04). Nesse sentido, podemos atribuir essa relação às instituições estudadas no período:

No fundo, as vantagens que as redes e as associações de nomes reconhecidos produzem funcionam como um mecanismo concorrencial que pode gerar monopólios no mercado de trabalho da arquitetura, à semelhança daquilo que acontece noutros mercados (BORGES, 2014, p.10).

Os resultados obtidos serão apresentados em duas sessões. Na sessão “Agentes em Movimento” foram apresentadas as estruturas de cada instituição, além de identificados os arquitetos que transitaram entre o IAB/SP, SASP e ABEA, culminando na lista dos arquitetos que atuaram em mais de uma Instituição simultaneamente. Na sessão “Traços e Controvérsias” foram apresentadas as trajetórias dos atores selecionados a partir das controvérsias quanto à consolidação do Sindicato, ao aumento do número das escolas de arquitetura, às mudanças na profissão e aos eventos promovidos pelas Instituições.

Agentes em Movimento:

Cada Instituição – IAB/SP, SASP e ABEA – possuía uma organização distinta dos quadros diretivos. No IAB/SP os cargos atribuídos na administração de cada diretoria eram: presidente,

6 A importância de conhecer todos os agentes envolvidos nas entidades também vai de encontro ao exposto por Joseph Maria Montaner, na introdução do livro de Bastos e Zein, no qual destacou que a história da arquitetura moderna brasileira foi feita para além das figuras notáveis, sendo a história da “arquitetura moderna no Brasil muito mais plural e coletiva que a história típica das individualidades”. (BASTOS E ZEIN, 2011, p. 17).

7 Conforme apontado por Cerasoli (2014) fatos como o “estudou em...”, “trabalhou com...” e “projetou para...” apresentam “de forma acentuada o risco de uma valorização excessiva dos rastros, como se eles reiterassem a trajetória explicada” (CERASOLI, 2014, p.285).

vice-presidente, 2º e 3º vice-presidentes, secretária geral, 1º e 2º secretário, tesoureiro, 1º e 2º tesoureiro, diretores e conselheiros fiscais, além dos membros que representavam o Estado de São Paulo no Conselho Superior da entidade, entre os quais estavam 05 titulares e 05 suplentes. Por sua vez, a distribuição de cargos na diretoria do SASP era organizada entre presidente, vice-presidente, secretário, conselho fiscal e tesouraria. A partir de 1980 a diretoria passou a incluir representantes da Federação Nacional de Arquitetos (FNA). Já na ABEA, a estrutura administrativa das gestões se iniciou bastante enxuta com um presidente, um vice e uma secretária. Essas diferentes formas de organização refletiram em um número maior de arquitetos circulando pelo IAB/SP do que no SASP e na ABEA.

Ao analisar cada uma das diretorias das Instituições nos primeiros 10 anos de existência do SASP e da ABEA⁸, foram elencados os nomes de 175 arquitetos, dentre os quais 16 ocuparam cargos em mais de uma Instituição, sendo que nenhum deles esteve presente nas três entidades (Tabela 01).

Nº	Arquitetos	IAB/SP	SASP	ABEA
1	Alfredo Serafino Paesani	X	X	-
2	Eduardo Corona	X	-	X
3	Geraldo Vespaziano Puntoni	X	X	-
4	Israel Sancovicz	X	X	-
5	Jon Adoni Vergareche Maitrejean	X	X	-
6	José Carlos Ribeiro de Almeida	X	X	-
7	Lúcio Gomes Machado	X	X	-
8	Luiz Cláudio Villares	X	X	-
9	Maria Cecília Closs Scharlach	X	X	-
10	Maria Giselda Cardoso Visconti	X	X	-
11	Marlene Yurgel	X	-	X
12	Oswaldo Correa Gonçalves	X	-	X
13	Paulo Sérgio de Souza e Silva	X	X	-
14	Pedro Paulo de Melo Saraiva	X	X	-
15	Ruy Gama	X	-	X
16	William Munford	X	X	-

Tabela 1: Arquitetos que atuaram em mais de uma Instituição (1971 – 1981)
Fonte: ARQUITETO 20 Anos, 1992; IAB/SP, 2008, GUTIERREZ et al, 2013.

Através do levantamento dos nomes que circularam entre as diretorias, destacam-se alguns arquitetos por atuarem simultaneamente em mais de uma Instituição (Tabela 02) como os casos de Pedro Paulo de Melo Saraiva (biênio 1972 – 1973) como membro do Conselho Superior do IAB/SP e do Conselho Fiscal do SASP; Marlene Yurgel, que ocupou durante 1973, simultaneamente, a secretaria da ABEA e o Conselho Superior do IAB/SP; Jon Maitrejean, presidente do SASP entre 1977 e 1980, ocupando o cargo de conselheiro superior do IAB/SP no biênio 1980 – 1981; Alfredo Paesani (no biênio 1972 – 1973) como membro do Conselho Superior do IAB/SP e presidente do SASP; de Geraldo Vespaziano Puntoni, (entre os anos de 1974 e 1977) ocupando a presidência do SASP e o Conselho Fiscal do IAB/SP; Maria Cecília Scharlach (entre os anos de 1974 e 1977), no biênio 1974-1975 como 2ª secretária do IAB/SP, seguido do cargo de Conselheira Fiscal no biênio 1975-1976, enquanto ocupou no SASP o Conselho Fiscal; William Munford, com o cargo de Conselheiro Superior do IAB/SP e membro do Conselho Fiscal do SASP no biênio 1974-1975; e, por fim, José Carlos Ribeiro de

⁸ Foram consideradas as diretorias do IAB/SP dos biênios de 1972-1973; 1974-1975; 1976-1977; 1978-1979 e 1980-1981. Quanto as diretorias do SASP foram incluídas as dos anos 1971-1974; 1974-1977; 1978-1980; 1980-1983. Da ABEA, foram relacionados os nomes das diretorias dos anos 1973-1976; 1976-1977; 1978-1979 e 1980-1983.

Almeida como presidente do SASP no início da década de 1980, ao mesmo tempo em que era conselheiro do IAB.

Nº	Arquitetos	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	Pedro Paulo de Melo Saraiva	<u>Conselho Superior (IAB/SP); Conselho (SASP)</u>									
2	Marlene Yurgel	Conselho Superior (IAB/SP);	<u>Conselho Superior (IAB/SP); Secretária (ABEA)</u>	Secretária (ABEA)							
3	Jon Maitrejean	Conselho Superior (IAB/SP)						Presidente (SASP)		Pres. (SASP) Cons. Superior (IAB/SP)	<u>Conselho Superior (IAB/SP)</u>
4	Alfredo Paesani	<u>Presidente (SASP) Conselho Superior (IAB/SP)</u>		Suplente Conselho Superior (IAB/SP)		Suplente Conselho Superior (IAB/SP)		Delegado/Representante (SASP)			
5	Geraldo Puntoni	Vice-Presidente (SASP)		<u>Presidente (SASP) Conselho Fiscal (IAB/SP)</u>		Presidente (SASP)		Delegado/Representante (SASP)			
6	Maria Cecília Closs Scharlack			<u>Suplente Conselho Fiscal (SASP) 2ª Secretária (IAB/SP)</u>		<u>Conselho Fiscal (SASP) 2ª Secretária (IAB/SP)</u>					
7	William Munford	<u>Conselho Fiscal (SASP) Conselho Superior (IAB/SP)</u>		Conselho Fiscal (SASP)		Conselho Fiscal (SASP)		Delegado Suplente (SASP)			
8	José Carlos Ribeiro de Almeida					Diretor (IAB/SP)				<u>Presidente (SASP) Conselho Superior (IAB/SP)</u>	

Tabela 2: Arquitetos que ocuparam posições nas diretorias das entidades simultaneamente

Fonte: ARQUITETO 20 Anos, 1992; IAB/SP, 2008, GUTIERREZ et al, 2013.

Outros arquitetos passaram (não de forma simultânea) por mais de uma Instituição nas diretorias analisadas, transitando do IAB/SP para o SASP – casos de Lúcio Gomes Machado, Maria Giselda Visconti e Luiz Cláudio Villares – ou do SASP para o IAB – como Israel Sancovski e Paulo Sérgio de Souza e Silva. Também houve a passagem dos arquitetos do IAB/SP para a ABEA – caso dos arquitetos Oswaldo Correa Gonçalves, Ruy Gama e Eduardo Corona. Não foi notado no período a passagem de arquitetos do SASP para a ABEA e vice-versa. Pode-se atribuir esse movimento ao papel do IAB/SP como um dos atores no estabelecimento tanto do SASP como da ABEA, enquanto entre elas, estas duas Instituições não interferiram em sua consolidação.

Além disso, foram notáveis as presenças de arquitetos construindo uma atuação contínua em entidades como IAB/SP e SASP. Observou-se a presença de 27 arquitetos que atuaram em mais de uma diretoria do IAB/SP no período estudado, sendo que Paulo Mendes da Rocha,

José Magalhães Junior, Benno Perelmuter, Eurico Prado Lopes atuaram em 04 dos cinco biênios analisados. Da mesma forma, vemos no SASP alguns arquitetos que atuaram em mais de uma diretoria, com destaque à João Clodomiro Browne de Abreu.

Deve-se notar que no biênio 1972 – 1973 houve o maior número de agentes ocupando posições simultâneas nas instituições. No IAB/SP e no SASP estavam Pedro Paulo de Mello Saraiva, Alfredo Paesani e William Munford. Por sua vez, no IAB/SP e na ABEA estava Marlene Yurgel. Já no último biênio analisado nesse artigo, apenas José Carlos Ribeiro de Almeida ocupou posições nas diretorias do IAB/SP e do SASP, mostrando uma diminuição da participação dos arquitetos de forma simultânea em mais de uma Instituição. A formatação dos “Itens” deve seguir o padrão apresentado acima. Os “itens” não devem ser numerados.

Traços e controvérsias:

Ao observar os traços de movimento daqueles que ocuparam as diretorias das associações simultaneamente: Pedro Paulo de Melo Saraiva; Marlene Yurgel; Jon Maitrejean⁹; Alfredo Paesani; Geraldo Vespaziano Puntoni; Maria Cecília Scharlach; William Munford e José Carlos Ribeiro de Almeida; foi possível elencar algumas controvérsias debatidas no período referentes à consolidação do Sindicato, ao aumento do número das escolas de arquitetura, às mudanças na profissão e aos eventos promovidos pelas Instituições, conforme seguem apresentadas.

Fundação e consolidação do SASP:

Antes mesmo da fundação do SASP, dois dos oito arquitetos destacados nesse artigo participaram da diretoria do IAB/SP no período que discutiu sua criação – William Munford e Alfredo Paesani (IAB, Livro de Atas no 06, 1967). Alfredo Paesani relatou que entre as dificuldades enfrentadas antes do estabelecimento do SASP estava a necessidade do registro da APA – Associação Profissional de Arquitetos que era uma exigência do Ministério do Trabalho para a criação do Sindicato (IAB, 1972).

Na época, em reunião da Diretoria do IAB/SP, foi deliberado aos arquitetos Alfredo Paesani, William Munford e Alberto Botti que iniciassem o processo de criação da APA, para a posterior criação do Sindicato (IAB, Livro de Atas nº 06, 1967). Em 15 de abril de 1968, foi anunciado em assembleia pelo arquiteto Paesani que a Associação já estava registrada (IAB, Livro de Atas nº 06, 1968).

Nesse contexto de estabelecimento, a primeira questão que cercou o Sindicato foi qual seria o relacionamento interno com os arquitetos – enquanto categoria – e com as entidades profissionais – o IAB e o sistema CREA/CONFEA, bem como o relacionamento com outras categorias profissionais. Para Paesani:

Ao mesmo tempo em que se procurou uma linguagem e perfil próprios, independentes do IAB, que ajudou a alavancar a organização sindical, foram priorizados alguns temas específicos: salário mínimo profissional, direitos trabalhistas, direito autoral, relacionamento intersindical, representação nos Creas e a criação das câmaras de arquitetura, campanhas de valorização profissional” (PAESANI In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, p.06).

9 Jon Maitrejean foi um dos professores cassados pelo Ato Institucional nº 05, quando lecionava na FAUUSP (PEREIRA, 2005).

Nesses primeiros anos os arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva, Alfredo Paesani e Geraldo Vespaziano Puntoni, como vice-presidente do SASP, atuaram juntos em prol do aumento do número de associados. Com isso, o Sindicato visava o crescimento da arrecadação e como consequência, o oferecimento serviços, para além da assistência jurídica. O objetivo era atuar na valorização da profissão:

A criação de sindicatos de arquitetos, prossegue Paesani, resultou de uma política de valorização profissional adotada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, em suas esferas nacional e regional. Não se tratou, portanto, de uma iniciativa isolada para substituir nosso tradicional órgão de classe por uma entidade paralela ou conflitante em suas atribuições. Essa iniciativa é produto da consciência estabelecida, através de estudos e debates, sobre o problema profissional, de que se fazia necessária organização de um órgão capaz de atuar na área sindical (IAB, 1972, p. 48).

Naquele período, segundo Paesani, buscava-se compreender “quantos somos, onde estamos, o que fazemos”. O Sindicato, instalado inicialmente nas dependências do IAB/SP, possuía 1007 associados, de um contingente de 2000 mil profissionais estimados no Estado. Contudo, em meio à década de 1970, na gestão de Geraldo Puntoni, presidente do SASP entre os anos de 1974 e 1977, iniciaram-se alguns conflitos na entidade. O arquiteto comentou que:

A criação do Sindicato dos Arquitetos foi mais um projeto do IAB. Era intenção dos arquitetos na ocasião, desligar-se do CREA e constituir sua própria organização, o CRA. Obter junto ao Ministério do Trabalho a autorização para formar a ordem só seria possível através da organização dos arquitetos em sindicatos e federação, único meio encontrado para se chegar à formação do tão desejado Conselho Regional de Arquitetura. Logo que se constatou o desastre que isso seria, o IAB se retirou, deixando criada a associação e, posteriormente, o sindicato. Deu no que deu (PUNTONI In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, p.09).

Para Puntoni, uma reaproximação com o IAB/SP se deu em vista de na sua gestão, que contava também com o arquiteto William Munford, ter contato próximo com o presidente do núcleo paulista, Eurico Prado Lopes. À Puntoni, coube consolidar o que havia sido iniciado pela gestão anterior do SASP, mas o arquiteto tinha visões distintas quanto ao modelo de organização profissional proposto pela primeira gestão: “eu não acreditava, como ainda não acredito, num sindicato de profissionais autônomos para cuidar de interesses de arquitetos empregados” (PUNTONI in Arquiteto, 1992, p.09). Assim, o arquiteto buscou organizar o sindicato de “trabalhadores e empregados nos escritórios de arquitetura e planejamento”¹⁰.

Puntoni acrescentou que em sua gestão foram presos o tesoureiro do Sindicato (o arquiteto Paulo Bastos) e o responsável pelo convênio cultural IAB/SASP (Jorge Caron), além de outros arquitetos. Contudo, reconheceu alguns pontos positivos em sua administração: realizou o primeiro encontro sobre o mercado de trabalho, consolidou as bases para a criação da

10 Diante de sua ação, encontrou severa posição de sua diretoria: (...) fui vilmente traído por uma cambada de incompetentes, que já se organizavam no bando de radicais, para quem a realizada são as fantasias que povoam suas cabeças de paspalhos, que representam o que ai está, transformando o Sindicato em um lugar e festinhas, eventos sociais, diz-que-diz, cursinhos para entrega de diplomas, sorteios, demonstrando uma cabal incompetência e incapacidade para tudo em que põem a mão, a começar do ensino e a gestão de negócios públicos” (PUNTONI In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, p.09).

Federação de Arquitetos, ampliou o quadro de associados, organizou as contas, registrou os funcionários e passou a publicar o jornal regularmente, além de iniciar as homologações dos contratos e promover os primeiros casos de direito trabalhista e autoral. Puntoni considerou:

Resta-me lembrar, e isso não dá para esquecer, que minha diretoria tentou conquistar um mercado de trabalho esquecido pelos arquitetos e, ainda hoje, à sua disposição, que são as pequenas obras licenciadas pela prefeitura e tocadas por pequenos empreiteiros. Essa proposta foi incompreendida, pois aos arquitetos, na ocasião como agora, parece só restar obras monumentais, que consideram arquitetura, sendo o resto, o resto. E a população que se dane. Iniciaram-se para isso os primeiros contatos com igrejas, pensando criar pequenos escritórios junto às associações e unidades eclesiais, o que acabou ficando no papel e se transformou no laboratório da habitação, e outras coisas mais (PUNTONI In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, p.09).

Ainda no período sob a presidência de Geraldo Puntoni a única arquiteta que ocupou simultaneamente cargos nas diretorias de duas instituições foi Maria Cecília Sharlach (1976 – 1977). Contudo, mais detalhes de sua atuação não são revelados nas fontes consultadas para esse artigo. Outros arquitetos como Alfredo Paesani e José Carlos Ribeiro de Almeida ocuparam cargos na diretoria do IAB/SP e, Geraldo Puntoni e William Munford no SASP.

Logo após a o encerramento da gestão de Puntoni, Jon Maitrejean, assumiu a presidência no biênio 1978/1979. Para ele foi um período de rompimento do “cordão umbilical” que ligava o Sindicato ao IAB/SP. Em um movimento no sentido desse rompimento, o SASP que desde sua fundação esteve sediado no prédio do IAB se mudou para a Rua Avanhanda. Na época, atuavam na diretoria do SASP os nomes elencados no presente artigo – Alfredo Paesani¹¹, Geraldo Puntoni e William Munford. Contudo, nenhum dos arquitetos atuava simultaneamente no IAB/SP, o que pode ter relação ao referido rompimento citado por Maitrejean.

No último biênio analisado, José Carlos Ribeiro de Almeida como presidente do Sindicato, destacou a importância da criação do SASP como “consequência de uma conjuntura claramente corporativa”. Naquele período, os arquitetos seguiam como minoria no Crea e acabavam por pagar seus impostos sindicais ao Sindicato dos Engenheiros, que pouco se manifestava sobre a categoria. Contudo, após o registro da APA e do recebimento da carta sindical, iniciou-se um período de indefinição:

Meio de empregados, meio de empregadores, meio sem jeito, balançava-se entre a defesa dos arquitetos assalariados e de escritórios de arquitetura – com a ressalva de que se tratava de “pequenos” escritórios... Nascido no ventre do IAB, o SASP em seus primórdios, atuava com mais clareza como uma réplica do instituto do que no seu papel de sindicato, o que era de se esperar, em função dos quadros que o formaram. Discutia tabelas com mais desenvoltura do que salários, condições de contratação de projeto em vez de condições de trabalho, duplicidade de atuação que gerou competição entre as duas entidades e os inevitáveis conflitos que daí resultam (ALMEIDA In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, pp.10-11).

Pode-se atestar pela movimentação entre o IAB/SP e o SASP dos arquitetos referidos foi fundamental para a criação e consolidação do Sindicato. Ao longo desses dez primeiros anos

¹¹ Alfredo Paesani, no Congresso Brasileiro de Arquitetos de 1979, representou a Federação Nacional de Arquitetos, como seu presidente na Comissão Organizadora (Anais..., 1979).

de existência, o SASP atuou em defesa dos profissionais assalariados, buscando se posicionar em meio às nuances que se apresentavam entre seus associados – nos quais se incluíam profissionais liberais. Nota-se que a busca por um posicionamento a parte do IAB/SP também foi construída ao longo da década, culminando, inclusive em uma mudança de espaço físico.

Aumento do número de escolas:

No período de estruturação do SASP e de fundação da ABEA, conforme apontado por Santos e Silveira (2001), iniciou-se a implantação de instituições de ensino em cidades médias, criando uma rede em torno da cidade de São Paulo. Entre as novas escolas e faculdades de arquitetura criadas estavam: Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Brás Cubas (1970) e da Universidade de Mogi das Cruzes (1978) em Mogi das Cruzes; a da Universidade Católica de Santos (1970); a de São José dos Campos (1970); da Universidade Farias Brito (1972), em Guarulhos; da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1973); da Faculdade de Taubaté (1978) e a Faculdade de Belas Artes de São Paulo (1979) na cidade de São Paulo¹². Nesse cenário que a ABEA exerceu importante papel como espaço de discussão e mediação dos conflitos em meio às escolas. A Associação promoveu uma série de encontros sobre o ensino de arquitetura e urbanismo.

Uma das consequências do surgimento das novas escolas de arquitetura, o Sindicato passou a lidar com um grande número de jovens arquitetos. Eram preocupações da categoria a experiência profissional desses recém-formados, bem como a rápida transformação da profissão:

Vivia-se, portanto, uma rápida e profunda transformação do perfil profissional. A categoria tornou-se muito jovem e, segundo alguns, menos experiente, com grandes reflexos no relacionamento arquiteto/cliente, assunto de grande interesse sindical. (PAESANI In ARQUITETO 20 ANOS, 1992, p.06).

Como consequência, as instituições lidavam com uma dualidade – o incentivo para a criação das novas escolas, dado sobretudo pelo IAB/SP e a preocupação com o número crescente de recém-formados sem oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Um dos casos desse incentivo dado pelo IAB/SP foi na criação da FAU de São José dos Campos¹³. O vestibular da FAUUSP recebia um número maior de inscritos do que a quantidade de vagas oferecidas e uma das soluções propostas para esses interessados em cursar arquitetura era matricular-se em uma escola privada. No caso da FAU São José dos Campos, em reunião posterior da Diretoria do IAB foi abordada a aprovação pelo MEC e instalação da Faculdade, que tinha como um de seus professores iniciais Geraldo Vespaziano Puntoni (IAB/SP, Livro de Atas no 06, 1969, p.176). O exemplo de Puntoni (que também atuou como professor na Belas Artes), de lecionar nas novas escolas e faculdades de arquitetura ao mesmo tempo em que desempenhava um papel nas diretorias das Instituições era comum e pode ser melhor investigado. Entre os arquitetos destacados aqui atuaram como professores Alfredo Paesani

12 A evolução do número de vagas no ensino superior – “notadamente no período noturno, em escolas particulares, mesmo que muitas delas fossem de baixa qualidade e fizessem do ensino um negócio voltado, sobretudo, para o lucro fácil” (RIDENTI in REIS 2014, p.236) – teve um crescimento notório durante o Regime Militar – de 57.342 vagas, em 1964, para 417.342, em 1981.

13 Nessa reunião, em 04 de novembro de 1969, estavam presentes os arquitetos objeto desse artigo: Alfredo Paesani, José Carlos Ribeiro de Almeida e Geraldo Puntoni (IAB/SP, Livro de Atas no 06, 1969).

(Belas Artes), Jon Maitrejean (FAU Santos), José Carlos Ribeiro de Almeida (Mackenzie) e William Munford (Belas Artes) (IAB/SP, 1980).

O apoio ao aumento do número de escolas e faculdades de arquitetura não era uma unanimidade. Segundo Maitrejean, havia uma relação entre mercado de trabalho e ensino de arquitetura: “Sempre fomos a favor do crescimento do número de profissionais, mas o atual número de novas escolas passa a preocupar em função do mercado de trabalho exíguo”. Maitrejean afirmava que o Sindicato estava estabelecendo discussões sobre o nível da qualidade do ensino; o aumento de profissionais e como ligá-los ao mercado de trabalho e a distribuição dos projetos no Estado (ARQUITETO/SP, 1980, p.5).

Mudanças na profissão:

Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970 houve uma grande transformação na profissão do arquiteto que passava de profissional liberal a assalariado (tanto do poder público, da iniciativa privada quanto das novas faculdades e escolas de arquitetura). Desde o biênio 1966/1967, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Jon Maitrejean e José Carlos Ribeiro de Almeida que haviam sido diretores do IAB/SP, discutiam essas mudanças sob a coordenação do arquiteto Roger Zmerkhof. Esses arquitetos participaram de um grupo de trabalho criado para discutir os problemas das grandes firmas de “planning” (IAB/SP, 1968b).

Uma das consequências da atuação do arquiteto como assalariado nas empresas de “planning” e nas autarquias governamentais eram as discussões relativas aos direitos autorais e à construção do acervo técnico de cada profissional. Desses debates, participou a arquiteta Maria Cecília Scharlach¹⁴ como membro da diretoria do IAB/SP. Foram abordadas nas assembleias do Instituto a Resolução do CONFEA 230, de 31/07/1975, que revogava a Resolução 217 de 28/06/1973, sobre o acervo técnico de profissionais e pessoas jurídicas. A resolução vigente considerava que as pessoas jurídicas só poderiam exercer atividades das profissões representadas no conselho se contassem com a participação efetiva de um profissional legalmente habilitado, registrado nos conselhos regionais e membros do quadro técnico da empresa encaminhado ao CREA. Estabeleceu-se que o acervo técnico do profissional era a “experiência por ele adquirida na participação em estudos, planos, projetos, obras ou serviços, no desempenho de atividades de ensino ou pesquisa, no exercício de encargos de produção técnica especializada, na participação em cursos especializados e em prêmios ou distinções por atividades profissionais” e este era pertencente ao profissional. Quando este retirava-se do quadro técnico da pessoa jurídica, levava consigo seu acervo. Por sua vez, o acervo técnico da pessoa jurídica seria representado pelos “acervos técnicos dos profissionais de seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados” (IAB, Circular do Departamento de SP, setembro, 1975, p. 02).

Em meio ao crescimento do assalariamento dos profissionais de arquitetura, o SASP buscou promover alternativas para a ampliação do campo de trabalho do arquiteto e urbanista entre os anos 1977 e 1978. Com esse objetivo, iniciou as discussões sobre a criação da Cooperativa de Arquitetos da Região Metropolitana de São Paulo, em abril de 1978, quando Geraldo

¹⁴ No Biênio 1974 e 1975 atuaram nas diretorias do IAB/SP e do SASP simultaneamente os arquitetos Geraldo Vespaziano Puntoni e Maria Cecília Scharlach. Maria Cecília, antes mesmo de ser membro da diretoria do SASP, atuou como colaboradora do Jornal Arquiteto¹⁴ em suas primeiras 21 edições.

Vespaziano Puntoni estabeleceu alguns contatos com possíveis interessados ao serviço proposto (SASP, Livro de Atas, 1978). Jon Maitrejean, presidente na época, relatou que na primeira reunião convocada para apresentação da Cooperativa a ideia foi “aceita pelos participantes”. Maitrejean reconhecia que a Cooperativa não daria um fim em todos os problemas relativos à habitação precária, mas traria experiência aos arquitetos, contribuindo no mercado de trabalho, com vantagens ao usuário. Contudo, o presidente do SASP considerava prudente aguardar os resultados da primeira cooperativa para então ampliar a ação com a criação de unidades regionais ou filiais (A TRIBUNA, 1978).

Além disso, enquanto presidente do Sindicato, Maitrejean participou do II Encontro Estadual de Arquitetos, realizado em 1979, na FAUUSP, quando afirmou quanto às mudanças da profissão no período:

Nós, arquitetos, dormimos 15 anos, os que não dormiram simplesmente aceitaram o que estava aí. O Sindicato de Arquitetos e o IAB, durante esse tempo, simplesmente aceitaram o que estava caindo sobre as nossas cabeças. Não percebemos que estavam acabando com a nossa profissão” (ARQUITETO/SP, 1979, p.11).

Acrescentou ainda que reconhecia o arquiteto como profissional liberal:

Nós somos profissionais liberais e como presidente do SASP, defenderei isso até o final do meu mandato. É uma coisa do passado? Gostaria que alguém conseguisse me provar isto. É preciso voltar ao que éramos. Durante esse tempo estivemos organizados em sociedades civis formadas por profissionais liberais. Aos poucos, por pressões de novas legislações, foi ficando cada vez mais difícil manter essa situação. Não percebemos que estavam acabando com a nossa profissão (ARQUITETO/SP, 1979, p.11)

Diante dessa dualidade da profissão – o crescente assalariamento em oposição à crença da atuação do arquiteto como profissional liberal – o papel do Sindicato passava pelo questionamento: estava a favor dos profissionais liberais, assalariados ou de pequenos ou médios donos de escritórios? Em meio ao afastamento com relação ao IAB/SP, pode-se identificar uma aproximação maior com os profissionais assalariados.

Eventos promovidos:

Tanto o IAB/SP quanto o SASP e a ABEA atuaram na promoção de uma série de eventos no período analisado. Para sua organização, composição de mesas de debate e escrita de teses, as Instituições mobilizavam seus diretores¹⁵. Dentre os arquitetos elencados nesse artigo, atuaram em eventos Alfredo Paesani, Jon Maitrejean, José Carlos Ribeiro de Almeida e William Munford.

Alfredo Paesani foi presidente do IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em 1976, tendo como sede o Departamento Paulista do IAB. Pretendia-se “reconhecer objetivamente a atual situação do arquiteto brasileiro, seu campo de ação, sua forma de atuação profissional,

¹⁵ Além disso, antes da consolidação do SASP. Além disso, Pedro Paulo de Melo Saraiva foi responsável, em 1968, junto aos colegas, por uma proposta apresentada no VII Congresso Brasileiro de Arquitetos, no Tema I, “Exercício da Profissão do Arquiteto”, no subtema “Legislação, mercado e organização profissional do arquiteto” (IAB/SP, 1968b).

sua produção, seu relacionamento com os órgãos governamentais, sua teoria e sua prática”. Esperava-se estabelecer a “abertura de novas frentes de atuação e trabalho integradas, participantes e agentes do desenvolvimento nacional” (IAB/SP, 1975, s/n). Uma nota de assessoria de imprensa destacava a importância do novo Congresso:

A última vez que os arquitetos se reuniram num encontro nacional foi em 1969, em Porto Alegre. De lá para cá, muita coisa mudou para esses profissionais: se campo de atuação ganhou novas dimensões, as faculdades de arquitetura e urbanismo se multiplicaram e o próprio desenvolvimento do país colocou uma nova realidade a ser enfrentada (IAB/SP, 1976a, s/n).

Para Alfredo Paesani, era oportuno o momento para discussões e o Congresso seria uma “tribuna livre de debates, onde os arquitetos vão expor e discutir os seus problemas profissionais e fazer uma série de reivindicações junto ao poder público e à própria comunidade”. (IAB/SP, 1976a, s/n).

No ano seguinte, em 1977, Paesani foi um dos responsáveis pela criação da Cooperativa de Arquitetos, cujas primeiras discussões para seu estabelecimento se deram no I Encontro Estadual de Arquitetos, realizado em Campinas. A Cooperativa era vista, por Paesani como uma alternativa à diversificação das relações de trabalho do arquiteto bem como da ampliação de seu mercado de trabalho. Naquele momento, eram consideradas formas de organização do trabalho dos arquitetos como pessoa física os assalariados (do poder público – governos federal, estadual e municipal, universidades, companhias mistas e etc., ou da iniciativa privada – empresas de engenharia, escritórios de arquitetura, outros escritórios, indústria e comércio) e os autônomos (SASP, Livro de Atas, 1978; SASP, 1980).

Em um trabalho apresentado pelo arquiteto nesse evento, com o título de “Cooperativa de Arquitetos como nova forma de organização de trabalho”, tendo como subtítulo “Bairro popular como ampliação do mercado para o arquiteto” foi apontado que a atuação em cooperativa e a existência dos bairros populares não se tratavam de novidades em si mesmas. Contudo, ao analisar o contexto socioeconômico do período e da atuação profissional do arquiteto, o autor acreditava que se tratava de uma “proposta de uma nova forma de organização de trabalho e novo mercado para o arquiteto” (PAESANI, 1977, p.2).

Por sua vez, Jon Maitrejean, mesmo sem participar das diretorias das entidades entre 1976 e 1977 atuou em diversos eventos. Em 1976, participou pelo IAB/SP como Coordenador das exposições da Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Arquitetos, presidida por Alfredo Paesani (Anais..., 1976). Maitrejean também esteve próximo às discussões relativas ao ensino de arquitetura, sendo um dos professores paulistas a representar a FAU Santos, em 1977, no Encontro de Ouro Preto promovido pela ABEA (ABEA, 1977b). Dele, resultou uma publicação que era resultado dos encontros, intitulada “Subsídios para a Reformulação do Ensino de Arquitetura” na busca para a formulação de um novo currículo que impusesse alterações nas escolas existentes e disciplinasse os cursos que seriam abertos (ABEA, 1978b).

Já o arquiteto José Carlos Ribeiro de Almeida foi um dos responsáveis pela promoção do III Encontro Estadual de Arquitetos junto ao SASP e o IAB/SP. Sua organização se deu sob o grande tema “O arquiteto e a gestão democrática da cidade”, na FAUUSP, com o subtemas: a formação profissional do arquiteto; questões urbanas, do uso do solo, de habitação e dos serviços e equipamentos públicos; questões profissionais e o processo de produção da arquitetura; papel e forma de atuação das entidades (IAB/SP; SASP, 1982 b, s/n). A ele juntou-

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

se às discussões do evento o arquiteto William Munford. A agenda estava programada com a participação, dentro do subtema 01- “Questões urbanas / do uso do solo, da habitação e serviços e equipamentos urbanos” – de Willian Munford para a discussão do tema “Política Urbana”. (IAB/SP; SASP, 1982 a, s/n). Já no subtema 04, “Forma de Atuação das Entidades”, o Grupo de Trabalho “relacionamento das Entidades” – Associação Profissional de Arquitetos e Participação nos Programas de Governo, foi coordenado pelo arquiteto José Carlos Ribeiro de Almeida (IAB/SP; SASP, 1982 a, s/n).

Além disso, outra ação do SASP no período estudado foi a promoção do “Encontro com os Arquitetos Recém-Formados”, organizado em 30 de novembro de 1972 mediante projeto de Alfredo Paesani, apresentado à diretoria do SASP. O encontro foi promovido com os recém-formados dos anos de 1968, 1969 e 1970, com objetivo de aproximar o Sindicato desses arquitetos; levantar a situação profissional deles; obter opinião quanto ao programa do Sindicato; levantar os problemas particulares dos recém-formados; obter sugestões para o bom funcionamento da entidade; ampliar o quadro associativo e facilitar a cobrança das anuidades.

Pode-se observar que os temas abordados nos eventos dos quais os arquitetos participaram ecoavam as discussões presentes nas Instituições. Entre elas estavam a preocupação com os arquitetos recém-formados e a construção de novas vagas no mercado de trabalho; a organização a profissão e possíveis novas alternativas de emprego como a Cooperativa; bem como as questões relativas ao ensino.

Considerações Finais:

Ao levantar a movimentação dos arquitetos paulistas em meio às três instituições nos dez primeiros anos do funcionamento do SASP e da ABEA (1971 – 1981), foi possível elencar os debates nos quais participaram quanto à consolidação do Sindicato, ao aumento do número das escolas de arquitetura, às mudanças na profissão e aos eventos promovidos pelas Instituições. Buscar os debates por meio dos arquitetos, utilizando a Teoria Ator-Rede, permitiu visualizar um panorama dos dez primeiros anos da atuação das Instituições.

No primeiro biênio, no início dos anos 1970, percebeu-se a manutenção de membros da diretoria do IAB/SP nos corpos diretivos tanto da ABEA quanto do SASP. Com o passar dos anos, chegando ao final da década de 1970, os agentes passaram a não ocupar cargos nas diretorias de mais de uma Instituição. Uma das questões que deve ser considerada é o aumento do número de arquitetos no Estado de São Paulo na década de 1970, formados nas novas Faculdades e cursos de arquitetura. Como consequência, houve a renovação dos arquitetos presentes nas diretorias. Quanto aos membros da diretoria da ABEA, inicialmente com diretorias enxutas, a Associação passou a integrar mais membros fora do âmbito paulista com o passar dos anos – adquirindo de fato uma configuração nacional.

Quanto à aproximação e distanciamento entre o SASP e o IAB se fez notável na declaração dos arquitetos a importância das relações pessoais que tinham Puntoni com o presidente do IAB/SP, Eurico Prado Lopes. Enquanto eram presidentes dos respectivos órgãos as relações eram próximas e, quando Jon Maitrejean assumiu o SASP, houve a mudança de endereço e um distanciamento das relações, expresso inclusive na composição da diretoria. Como já afirmado, não se pode atribuir uma relação de causa e consequência a esses acontecimentos, mas se faz necessário pontuar tal controvérsia.

Carecem melhores investigações a atuação dos arquitetos levantados como diretores das Instituições e professores nas escolas de arquitetura criadas à época, como o caso de Geraldo

13º Seminário

do_co|mo_mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Puntoni na FAU São José dos Campos e de Jon Maitrejean na FAU Santos, ambos presidentes do SASP. Outro aspecto que pode ser aprofundado é a atuação dos arquitetos como representantes das diretorias nos eventos e mesas de debate como os Congressos Brasileiros de Arquitetos e Encontros Estaduais. Destaca-se a necessidade de buscar mais informações sobre as arquitetas Marlene Yurgel e Maria Cecília Closs Sharlach, investigando melhor seus papéis nas Instituições.

Permeiam todas as Instituições e diretorias os debates relativos a transformações da profissão. Também crescia o número de arquitetos sem emprego, o que levou o SASP a criar a Cooperativa de Arquitetos da Região Metropolitana de São Paulo como alternativa aos recém-formados.

A trajetória desses oito arquitetos entre as Instituições – IAB/SP, SASP e ABEA – permitiu observar algumas das controvérsias e debates travados no período. Ao aprofundar a análise sobre a movimentação desses, podem ser observados outros fatos que não constaram nas fontes consultadas. Da mesma forma, por meio de seus movimentos foi possível reforçar a necessidade de considerar a história das Instituições na construção da própria história da profissão do arquiteto, trazendo diferentes fatos e abordagens.

Referências

ABEA. **Boletim nº 06**. Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1977b, 12p.

ABEA. **Boletim nº 07**. Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1978b, 16p.

ABEA. **Boletim nº 11**. Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1980, 06p.

ABEA. **Estatuto 1982**. Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1982. Caixa no 94 – Formação e Legislação Profissional do Arquivo Morto do IAB/SP. São Paulo. Consultado em 20 de janeiro de 2015.

ALMEIDA, J. C. R. de A. A memória do ambiente em que nasceu o Sindicato In: **Arquiteto 20 anos – Edição Especial**. São Paulo, 1992. pp.10-11.

Anais IX Congresso Brasileiro de Arquitetos. Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento São Paulo. 1976.

Anais X Congresso Brasileiro de Arquitetos – Arquitetura Brasileira Após Brasília, Brasília. Volume 02, 1979.

Um balanço (quase) completo do II Encontro Estadual de Arquitetos. **ARQUITETO SP. Nº 66** – outubro/novembro de 1979. 15p.

As perspectivas do trabalho do SASP para 1980. **ARQUITETO SP. Nº 67** – dezembro/janeiro de 1980. 13p.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011. 429p.

BORGES, V. Reputação, mercado e território: o caso dos arquitetos. **Sociologia, Problemas e Práticas [Online], 74 | 2014**, posto online no dia 06 fevereiro 2014, consultado no dia 12 julho 2018. URL: <http://journals.openedition.org/spp/1457>.

CERASOLI, J. F. A formação do campo conceitual de estudos sobre a cidade: (im)possibilidades de uma abordagem biográfica In: **Urbanistas e Urbanismo no Brasil: entre trajetórias e biografias** [org.] FARIA, R. de; CERASOLI, J.; LIRA, F. São Paulo: Alameda, 2014. 308p.

DEDECCA, P. G. Redes e Instituição: considerações historiográficas a partir da atuação do IAB. In: **Simpósio Arquitetura e Escrita: aproximações historiográficas**. Caderno de Resumos. FAUUSP: 2018.

GUTIERREZ, E. J. B. A Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e os seus primeiros tempos (1973-1985) In: MONTEIRO, A. M. R. G. et al. **A construção de um novo olhar sobre o ensino de**

arquitetura e urbanismo no Brasil: os 40 anos da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Brasília: ABEA, 2013. 168p.

IAB/SP. **Relação de Todas as Diretorias do IAB/SP.** 2008. Arquivo IAB/SP. Consultada em 20 de janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Livro de Atas nº 06: de 1965 a 1970.** Caixa nº 107 B – Livro de Registros de Atas do período 1946 a 1975. São Paulo. Consultado em 20 de janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Contribuição dos arquitetos brasileiros para um projeto nacional.** 1972. São Paulo. Arquivo Morto, Caixa no 148 – Documentos Diversos 1963 a 1975. Consultado em 20 de janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Atas das reuniões do Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo.** Biênio 1972 / 1973. Caixa no 107 B – Livro de Registros de Atas do período 1946 a 1975. São Paulo. Consultado em 20 de janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Circular do Departamento de SP,** setembro, 1975, 15p.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Regulamento do IX Congresso Brasileiro de Arquitetos. 1975.** Arquivo Morto do IAB/SP. Caixa 097 – Gestão 1974 a 1975. Consultado em 21 de Janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Proposta nº 01 Elaborada pelo Grupo de Trabalho Depoimentos IAB/SP.** VII Congresso Brasileiro de Arquitetos, 1968b. Arquivo Morto do IAB/SP. Caixa 098B – Congressos Brasileiros de Arquitetos 01 a 09. Consultado em 21 de Janeiro de 2015.

IAB/SP; SASP. **Regulamento do III Encontro Estadual de Arquitetos, Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/SP e Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo – SASP,** 1982 b. Arquivo Morto do IAB/SP. Caixa 007 – III Encontro Estadual de Arquitetos set. 1982. Consultado em 21 de Janeiro de 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Nota de assessoria de imprensa do IAB - IX Congresso Brasileiro de Arquitetos: Congresso reunirá dois mil arquitetos em São Paulo,** 1976a. Arquivo Morto do IAB/SP. Caixa 098B – Congressos Brasileiros de Arquitetos 01 a 09. Consultado em 21 de Janeiro de 2015.

Jornal Arquiteto. Edição Especial 20 anos. São Paulo (1992).

Cooperativa: um novo mercado que está surgindo. **Jornal A Tribuna,** Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 1978 In: Dossiê da Cooperativa de Arquitetos: Novembro de 1978 – Fevereiro de 1980. Arquivo SASP. Consultado em junho de 2016.

LATOUR, B. **Reagregando o Social.** Salvador: EDUFBA, 2012; Bauru, São Paulo: Edusc, 2012. 400p.

PAESANI, A. **Cooperativa de Arquitetos como nova forma de organização de trabalho: Bairro popular como ampliação do mercado para o arquiteto,** Campinas, 1977. Caixa 003. Consultado em 21 de Janeiro de 2015.

PAESANI, A. A memória do ambiente em que nasci o Sindicato In: **Arquiteto 20 anos** – Edição Especial. São Paulo, 1992. p.06.

PEREIRA, M. A. **Arquitetura: cultura, formação, prática e política profissional.** São Paulo: Pini, 2005. 267p.

PUNTONI, G. V. Em um período difícil, o registro do Arquiteto In: **Arquiteto 20 anos** – Edição Especial. São Paulo, 1992. p.09.

RIDENTI, Marcelo. Cultura. pp. 233-283. In: REIS, Daniel Aarão (coord.). **Modernização, Ditadura e Democracia: 1964 – 2010.** Volume 05. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

SINDICATO DOS ARQUITETOS DE SÃO PAULO. **Livro de Atas: 03 de maio de 1976 a 28 de Março de 1978.** Arquivo SASP. Consultado em junho de 2016.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

SINDICATO DOS ARQUITETOS DE SÃO PAULO. **Dossiê da Cooperativa de Arquitetos: Novembro de 1978 – Fevereiro de 1980.** Arquivo SASP. Consultado em junho de 2016.

YANEVA, A. **Mapping controversies in Architecture.** Routledge – Taylor and Francis Group, Nova York, 2012, 128p.